

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Promoção de diligências pela comissão para esclarecimento acerca da documentação	Título
2004	Data
341.3527	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
<p>DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)]</p> <p>» DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)]</p> <p>»» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)]</p> <p>»»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]</p> <p>»»»» Licitações em geral [341.3527 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3527)]</p>	

Publicação: Texto - Português

2004

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 11, n. 123, p. 440–446, maio, 2004.

Disponibilidade:

Localização: CLD, SEN, STJ, STM, TCD, TJD

2004

Boletim de licitações e contratos: BLC

(/urn/urn:lex:br:redes.virtual.bibliotecas:revista:1988;000448409)

Imprensa: São Paulo, NDJ, 1988.

Referência: v. 17, n. 5, p. 321–329, maio, 2004.

Disponibilidade:

Localização: AGU, CAM, CLD, SEN, STF, STJ, STM, TCD, TJD

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "Promoção de diligências pela comissão para esclarecimento acerca da documentação, Artigo de revista," No Publication,
<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

Normas Referenciadas

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 (/urn/urn:lex:br:federal:lei:1993-06-21;8666)

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

2020-10-03T05:14:11.000Z [8846539]

D- x

No Author, xx-xx-xxxx, "Promoção de diligências pela comissão para esclarecimento acerca da documentação, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

